

Diálogos Latinoamericanos

ISSN: 1600-0110

au@au.dk

Aarhus Universitet

Dinamarca

Fernández, Cristina Beatriz

La relación letras / ciencias en América Latina. Prolegómenos para su estudio.

Diálogos Latinoamericanos, núm. 6, 2002, pp. 70-86

Aarhus Universitet

Aarhus, Dinamarca

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16200606>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

La relación letras / ciencias en América Latina. Prolegómenos para su estudio.

Cristina Beatriz Fernández¹

...El punto de tangencia de dos temas, dos disciplinas, dos culturas -dos constelaciones, en la medida en que nos afecte- debería generar oportunidades de creación.

C.P. Snow

En un artículo publicado en La Opinión Nacional de Caracas el 22 de mayo de 1882, José Martí comentaba un libro del científico británico Thomas Huxley en estos términos:

...ha publicado ahora Huxley un tomo nuevo, que ha sido muy leído y en el cual por el interés humano que va en la materia y en el discurso tratado, sobresale el discurso del profesor Huxley sobre la ciencia y la cultura, en la que el profesor discute y fija cuál ha de ser la cultura de estos tiempos y cuál es su objeto, y si ha de ser principalmente literaria, o principalmente científica. De gran aplicación sería este discurso en nuestras tierras, cuyos mayores males vienen tal vez de que la masa de hombres inteligentes, llamados a dirigir, reciben una educación, no sólo principalmente, sino exclusivamente literaria. Por descontado, Huxley rompe lanzas con aquellos ingleses que creen que para ser hombre culto no es necesario estudiar más que bellas artes, y no bellas letras modernas, sino las griegas y las latinas; por lo cual miran al que sabe de Teócrito y de Ovidio como a ilustradísima persona, aunque ignore las leyes del comercio moderno, o los oficios industriales de una planta o las leyes que regulan la marcha de las instituciones en los pueblos: y ven con malos ojos, y como de superior a inferior, a uno que sabe de física, y de historia natural y de industrias, y de agricultura, y de comercio, y de mecánica, y de toda la varonil y magnífica poesía que cabe entre ellas, y viene de ellas, pero no recita de memoria por desdicha, y con

el debido tono y acento, las Geórgicas y las Bucólicas. ¡Razón de sobra tiene en su campaña el profesor Huxley! Un hombre de estos tiempos nutrido exclusivamente de conocimientos literarios, es como un mendigo flaco y hambriento, cubierto con un manto esmaltado de joyas de riquísima púrpura. A Neso lo devoró su túnica y a nosotros, este manto esmaltado de joyas (...)²

El planteo que Martí formula en esas páginas sólo es comprensible si situamos su alegato contra lo que podríamos llamar la falta de ciencia y el exceso de letras dentro del contexto de la educación latinoamericana de ese entonces. Martí no aboga por la desaparición de la literatura sino por una búsqueda de equilibrio entre las prácticas literarias y científicas y, en el marco de las primeras, por la incorporación de las letras modernas en un ámbito educativo dominado por la tradición clásica. Por otro lado, lo que logran las vibrantes palabras martianas es poner en evidencia el mutuo desconocimiento existente en ese momento de la cultura latinoamericana entre las que, años después, serían llamadas “las dos culturas”. Esta expresión fue acuñada por Charles Percy Snow en un célebre ensayo homónimo, publicado hace ya casi medio siglo.³ Para comprender este concepto, es necesario reconstruir, aunque tan sólo mínimamente, el contexto en el cual surgió, vinculado al medio académico inglés.

En efecto, Snow era un científico que había abandonado la ciencia y se dedicaba, exitosamente, a la literatura, como novelista. Su paso por cargos públicos en el gobierno inglés, sumado a su formación y desempeño académico en Cambridge -como científico- se agregaban entonces a su experiencia como escritor, la que incluía el dictado de conferencias y la participación en los medios de prensa. En 1959, el mismo año en que pronunció la afamada conferencia sobre “las dos culturas”, el sistema universitario inglés estaba marcado, a pesar de los logros alcanzados por algunos científicos de esa nacionalidad, por una preeminencia indiscutida de las humanidades, vinculadas a la tradición clásica. Esa preferencia se debía, en gran medida, a cuestiones de clase: eran pocos los gentlemen ingleses que estaban dispuestos a realizar las tareas manuales que exigía el desempeño en un laboratorio científico. A pesar de algunas notables excepciones, como lord Kelvin, no eran muchos los hombres de la alta sociedad inglesa que se habían dedicado a la ciencia, aún a mediados de este siglo.⁴ Por ello, la propuesta de Snow, en ese momento, significaba un llamado a un cambio importante en el sistema educativo inglés: señalar las complejas relaciones entre estas “dos culturas” para luego ponerlas en un pie de igualdad y, en la medida de lo posible, lograr un mayor

financiamiento educativo y aumento de la matrícula en las carreras científicas. En su afán de llevar hacia la ciencia algo del prestigio que rodeaba por entonces a las humanidades, Snow se lamentaba de la escisión producida en el seno del campo intelectual y que había dado como resultado la formación de estas dos culturas, entendidas como

Two polar groups: at one pole we have the literary intellectuals, who incidentally while no one was looking took to referring to themselves as intellectuals as though there were no others. (...) at the other [pole] scientists. Between the two a gulf of mutual incomprehension -sometimes (particularly among the young) hostility and dislike, but most of all lack of understanding (...).⁵

En opinión de Snow, podemos hablar de “dos culturas” no sólo en un sentido intelectual sino también antropológico, ya que los miembros de cada uno de esos grupos comparten actitudes, formas y normas de acción, así como enfoques y supuestos comunes. No quiere decir esto que dentro de cada una de las culturas sus integrantes piensen igual. Suele ocurrir, por ejemplo, que los biólogos no conozcan a fondo la física contemporánea o que los ingenieros y los científicos puros a veces no se entiendan entre sí. Pero es un hecho que hay similitudes de conducta y pensamiento que atraviesan y hasta dominan otras conformaciones mentales, como las de la religión, la política o la clase social.

Aunque Snow presenta su imagen de las dos culturas como una suerte de mapa de la intelectualidad occidental, reiteramos lo dicho arriba acerca del peso que ejerció el contexto británico en su reflexión. De allí toma, por otro lado, la mayoría de sus ejemplos. Por ello se ha dicho que la famosa conferencia de Snow y las respuestas que provocó, están más relacionadas con cuestiones concernientes al capital simbólico y cultural del sistema de clases sociales británico que con una mirada epistemológica sobre las distintas disciplinas.⁶

No obstante, y más allá del lugar desde donde fue generado el concepto de las dos culturas, entendemos que es operativo para nuestra reflexión, especialmente si consideramos lo que ya señalaba José Martí, para el caso latinoamericano, unos ochenta años antes.

Retomando la perspectiva de Snow, esta escisión en el seno de la cultura moderna resulta lamentable para el campo intelectual y tiene su razón de ser en las falencias de un sistema educativo que desintegró la armonía de los saberes tal como estaba constituida desde el Renacimiento, para propiciar la separación -que llegó a tornarse oposición- entre las ciencias de la naturaleza y las humanidades, siendo el centro de gravedad

de estas últimas la literatura, especialmente las letras clásicas. Otros pensadores contemporáneos acuerdan con Snow en señalar esta disociación. Dado que nos interesa preferentemente focalizar las relaciones que han mantenido las ciencias y las humanidades entre sí, especialmente la literatura, nos detendremos en las afirmaciones de algunos de ellos.

El filósofo británico y premio Nobel de Literatura, Bertrand Russell, por ejemplo, se lamentaba de lo que consideraba un “empobrecimiento de la tradición renacentista” que había llevado a conceptualizar la cultura, en Occidente,

como algo que se refiere primordialmente a la literatura, a la historia y al arte. No se considera que un hombre es inculto si nada sabe de la obra de Galileo, Descartes y sus sucesores.⁷

También los historiadores de la tradición retórica señalan un momento de inflexión en el Renacimiento, cuando la disociación entre las letras y las ciencias tuvo un correlato en la modificación de las técnicas argumentativas y una nueva función asignada a las figuras retóricas clásicas. Esta alteración, que se intensificaría andando el tiempo, se originó –según Russell- en una conjunción de causas, principalmente

...en la escisión, en la época del Renacimiento, de la teoría y técnica de la argumentación, por una parte, y de la normativa del estilo, de los ornamentos del discurso, por otra. Y en la contraposición entre ciencia y humanae litterae, en la disociación de las dos culturas.⁸

Algunos años después del discurso de Bertrand Russell, se escucharía, desde el seno mismo de la ciencia, la voz crítica del químico Ilya Prigogine, para quien la ciencia clásica fue la causante del divorcio - que aún padecemos- entre el mundo y el hombre que trata de estudiarlo: de un lado, tenemos un mundo exterior semejante a “un autómatas, como un reloj ajustado para siempre”; del otro, un mundo interior cuyo concepto de la temporalidad es esencialmente diferente. De ese modo, se generó un dualismo que es, en palabras de Prigogine, responsable de “la inserción inestable de la ciencia en la cultura, que persiste aún en nuestros días.”⁹ Desde nuestro punto de vista, consideramos que lo que Prigogine está señalando es una división entre el saber sobre la naturaleza y el sujeto de ese saber, no específicamente entre las ciencias y las humanidades.¹⁰ No obstante, la última frase citada deja entrever que coloca a la ciencia en una

posición periférica y frágil en relación con el resto de la cultura, en la cual se incluyen las humanidades y las artes.

Este divorcio -para usar el término utilizado por Russell- entre las letras y las ciencias, se vio potenciado por la organización de las burocracias administrativas en los estados modernos, organización que favoreció el surgimiento de los expertos en distintos campos del saber. Para ser tales, los expertos debieron fundar su razón de ser y su prestigio social no sólo en un saber sino también -aunque parezca paradójico- en sus limitaciones. Así, al menos, lo explica Beatriz Sarlo:

El experto es, por definición, experto en algo, en una región del conocimiento sobre la sociedad, sobre el arte, sobre la naturaleza, sobre el cuerpo, sobre la subjetividad. Cuanto mayor objetividad quiere garantizar para sus opiniones más debe fundarlas en el campo limitado de sus conocimientos: debe arar, sembrar y cosechar un solo fruto y respetar los límites donde otros aran, siembran y cosechan.¹¹

Incluso los intelectuales que Snow llama “literarios”, que siempre tuvieron como ámbito de su práctica “el conflicto de valores”, se posicionan actualmente en un rol de expertos que neutraliza toda disidencia al privilegiar el tecnicismo por sobre la indagación cognitiva y el trabajo reflexivo. En relación con esto, conviene volver a nuestro punto de partida y recordar que la línea divisoria entre los saberes científicos y la práctica literaria que ya en el siglo XIX lamentaba Martí, no siempre existió o no siempre se trazó por las mismas zonas del saber. De hecho, Bertrand Russell sostiene que “el divorcio entre la ciencia y la cultura es un fenómeno moderno”, y esto queda, en su opinión, fácilmente demostrado por el ejemplo de Platón y Aristóteles, quienes no despreciaban los conocimientos científicos de su época. Asimismo, en la tradición poética de la antigüedad grecolatina, no fueron pocos los casos en que el verso -cuyo uso hoy encontramos limitado a géneros literarios o musicales- sirvió como medio de transmisión de saberes que hoy consideraríamos científicos o técnicos.¹²

Unas décadas antes de Shakespeare, durante el Renacimiento, el florecimiento del arte y la literatura se había dado junto con un aumento de las preocupaciones científicas, ejemplo notorio de lo cual fueron Leonardo o los arquitectos renacentistas, que combinaron el sentido estético con el desarrollo de una teoría geométrica de la perspectiva.¹³ Incluso durante el siglo XVII, el siglo barroco, tanto en Inglaterra como en España y en las colonias americanas, la ciencia, la religión y el saber letrado no estaban en absoluto disociados. Quizás el más célebre ejemplo de esta situación lo

encontremos en el caso de Galileo Galilei, no sólo famoso por su obra científica sino también porque sus textos son considerados clásicos en la tradición literaria en lengua italiana. En el caso de la literatura en lengua francesa, hay quienes opinan que la relación entre las letras y las ciencias en el período clásico es más intensa aún, al punto de que no es posible excluir de una historia de la literatura francesa los nombres de Voltaire, Buffon, d'Alembert o Condorcet.¹⁴

Ciertamente, la ciencia no se desarrolló como un compartimiento estanco, sino que fue parte de los procesos sociales e intelectuales de la cultura occidental.¹⁵ Pensemos que el conjunto de saberes que hoy catalogamos como ciencias naturales se denominaba, en el siglo XVII, filosofía natural, lo cual las acercaba a la filosofía -en el sentido en que la entendemos hoy - y a la teología -muy cercana, en sus orígenes, a la filosofía.¹⁶

El proceso de separación entre las dos culturas parece haberse acelerado a partir del siglo XVIII, cuando la ciencia -en el sentido actual del término- se independizó de la filosofía. Según Immanuel Wallerstein, es a fines de dicho siglo que nacieron las dos culturas a las que alude Snow y, en tanto que la ciencia era definida como una investigación empírica en busca de la verdad, la filosofía era entendida en términos de especulación o elaboración de deducciones mediante algún método poco preciso.¹⁷ En cierto sentido, se estaba repitiendo la distinción que había separado, mucho tiempo antes, a la filosofía de la teología. En cuanto al arte, la tradición kantiana heredada por románticos como Schiller tuvo buena parte de responsabilidad en esta división, ya que mientras se asociaba el trabajo científico con la dimensión material del mundo, las artes se transformaban en lugartenientes del espíritu.¹⁸ En palabras de Schiller:

...el arte debe alejarse de la realidad y, con noble audacia, alzarse por encima de las constricciones y de las exigencias; que el arte es hijo de la libertad y recibe sus leyes de la necesidad de los espíritus, no de las imposiciones de la materia (...) Hasta el espíritu filosófico de investigación arrebató a la imaginación una provincia tras otra, y las fronteras del arte se van estrechando a compás del crecimiento de las ciencias.¹⁹

La disociación entre el arte y la ciencia que denunciaba Schiller se intensificó en el siglo XIX porque, según algunos teóricos, el hecho de que los términos y métodos científicos se tornasen más abstractos hizo muy difícil ponerlos al alcance del público no especializado.²⁰ También colaboró en este proceso de escisión una nueva concepción de la universidad,

entendida no ya como lugar destinado a la reproducción del conocimiento sino también a su generación. Entre las medidas que les dieron a las universidades un nuevo perfil, fue crucial la disgregación de las facultades, fundamentalmente la de filosofía, en diversas disciplinas, cada una con sus cátedras y agrupadas en departamentos, en un diseño que llega, con ligeras variantes, al día de hoy. Fue así que se conformaron tres grandes grupos de disciplinas: las ciencias exactas y naturales, las humanidades y las ciencias sociales, con una marcada división entre los dos primeros conjuntos disciplinarios, oficiando las ciencias sociales de nexo y frontera entre ambos.²¹

Simultáneamente, en un momento en que la ciencia estaba posibilitando aplicaciones tecnológicas sin precedentes, la estética de las vanguardias –heredera, en gran medida, de la teoría romántica de la imaginación- pugnaba por lo que Starobinsky llama una forma de la “secesión idealista”. Es entonces cuando la oposición imaginación / razón, ya esbozada en el Renacimiento, se consolidó, dejando del lado de la primera a las artes y la literatura y, del de la segunda, a la ciencia y la tecnología.²² De ahí, quizás, el olvido de la dimensión cognitiva del arte y la literatura.

En cuanto a la historia de cada una de las “dos culturas”, paralelamente al proceso que devino en la existencia autónoma del campo científico, se fue generando el campo artístico y literario, en el sentido que le damos actualmente. Al respecto, recordemos que el término literatura es de acuñación reciente y no tiene equivalente en muchas lenguas.²³ Un punto importante a considerar en nuestro análisis sobre las dos culturas consiste, precisamente, en la evolución del término literatura.

Ya en su acepción latina, *litteratura* significaba instrucción, saber leer y escribir, pero también gramática, alfabeto y erudición en general. Hasta el siglo XVIII se entendía por literatura el saber en general y sólo en un sentido restringido la cultura de los hombres de letras. Para hacer referencia a la producción que hoy encasillamos como literaria, se hablaba de poesía o elocuencia, según se tratase de textos en verso o en prosa.

Este estado de cosas duró hasta la segunda mitad del siglo XVIII. En esa época, en Europa, la palabra sufrió una transformación semántica esencial, ya que literatura dejó de hacer referencia al saber de los hombres de letras para aludir a su actividad. En consecuencia, ya no denominaba una cualidad ostentada por un sujeto, sino un quehacer y los objetos por él producidos: las obras literarias. Es a finales de ese mismo siglo que la palabra empezó a usarse con adjetivos asociados que indicaban una nacionalidad, y así se hablaba de literatura inglesa, alemana, etc.

Ya entrando en la última década del siglo XVIII, se usaba el término literatura en el sentido de creación estética, categoría intelectual y una forma de conocimiento, específicas y claramente diferenciadas de la producción científica, que estaba adquiriendo en esos tiempos autonomía como práctica social. Como correlato de esta autonomía, el volumen de los escritos científicos aumentaba y se generaban formas discursivas propias. Por otro lado, el auge de los géneros en prosa se acrecentó con la aparición de la novela y el periodismo, todo lo cual condujo a la necesidad de una categoría que se diferenciara del quehacer científico sin que quedara circunscripta a las de poesía y elocuencia.

Esta delimitación del quehacer literario se relacionó, por otro lado, con el proyecto iluminista. Según apunta Jürgen Habermas, siguiendo a Max Weber, una de las características del proyecto iluminista fue, justamente,

...la separación de la razón sustantiva expresada en la religión y la metafísica en tres esferas autónomas: ciencia, moralidad y arte, que se diferenciaron porque las visiones del mundo unificadas de la religión y la metafísica se escindieron. Desde el siglo XVIII, los problemas heredados de estas viejas visiones del mundo pudieron organizarse según aspectos específicos de validez: verdad, derecho normativo, autenticidad y belleza. Pudieron entonces ser tratados como problemas de conocimiento, de justicia y moral o de gusto. A su vez pudieron institucionalizarse el discurso científico, las teorías morales, la jurisprudencia y la producción y crítica de arte (...).²⁴

A lo largo de los siglos XIX y XX, siguieron vigentes algunos de los sentidos antes mencionados de la palabra literatura, como el de obras literarias de un país, región, tema -por ejemplo, cuando se habla de literatura de terror- o con alguna otra peculiaridad como literatura femenina, pero también se usó el vocablo para designar la bibliografía sobre un asunto determinado, como sinónimo de retórica o expresión artificial e incluso para referirse al conocimiento sobre el fenómeno literario. En consecuencia, sólo la etimología de la palabra es un indicio más que claro de la compleja historia de la práctica literaria. De acuerdo con algunos autores como Pierre Bourdieu, sólo se puede hablar de literatura como una práctica autónoma a partir del momento en que se fue consolidando el campo intelectual, gracias a que una nueva estructuración social permitió que los creadores se liberasen, económica y socialmente, de la tutela de la aristocracia y de la Iglesia y a medida que aparecieron instancias específicas de selección y consagración propiamente

intelectuales e independientes de la ideología política o religiosa.²⁵ Como herencia de la separación iluminista de la moral, la ciencia y el arte como esferas autónomas, así como de la progresiva consolidación del campo intelectual, ya en la segunda mitad del siglo XIX nos encontramos, en Europa, con que el escritor o el artista habían adquirido una posición impensable en tiempos anteriores, logrando, incluso, desestabilizar los antiguos prejuicios aristocráticos en contra de la práctica artística. En ese continente, los mismos nobles dejaron de usar seudónimos para dedicarse al arte -ocupación que antes consideraban poco digna- y hasta se llegó a ver a la asociación con artistas como una marca de distinción. En América Latina, por su parte, el proceso tardó un tiempo más y no puede hablarse de la autonomía del campo intelectual / literario hasta bien entrado el siglo XX – y aún entonces, con reservas – debido, en gran parte, a la influencia de los modelos educativos desarrollados en la región.

Además, debe tenerse en cuenta que fue en el siglo XIX cuando se produjo un cambio en la conceptualización de la literatura cuyas influencias pueden rastrearse hasta hoy: la literatura comenzó a leerse como indicio de la personalidad y, de entre sus géneros, la poesía fue consagrada como la más clara expresión o exteriorización del sentimiento.²⁶ Ese fue el momento en el cual, según la feliz metáfora de Abrams, el arte y la literatura dejaron de concebirse como “imitación” para entenderse como “expresión”: de ser un espejo que reflejaba una luz ajena, se transformaron en una lámpara con luz propia. Esto es importante si se considera que, desde la tradición clásica, el poeta era valioso por su asociación con la videncia o la profecía, es decir, que poseía una forma de utilidad. Incluso en la época neoclásica, la poesía se justificaba socialmente por su relación con la sabiduría o la pedagogía moralizante. El abandono de estos elementos educativos o morales, de la mano del Romanticismo, colaboró en el itinerario hacia la autodignificación del artista en el contexto europeo.²⁷ En Latinoamérica, si bien se adoptó en parte esta suerte de mitología sobre el rol del escritor o artista, los conflictos políticos y sociales de los siglos XIX y XX mantuvieron a los escritores y artistas mucho más vinculados a la coyuntura histórica de cada región. Basta pensar en los discursos patrióticos del Centenario de la Revolución de Mayo en Argentina, entonados por poetas como Lugones o Darío, o en la serie de la novela mexicana nacida al calor de la Revolución de 1910, para entender que la profesionalización del escritor en América Latina y su consiguiente autonomía estaban lejos de haberse alcanzado aún bien entrado el siglo XX.

En una palabra: mientras en Europa la autonomía del arte y de la literatura se ganó a medida que éstos perdieron una función central en torno

del poder político o religioso y coetáneamente al surgimiento del modo de producción capitalista, que hizo posible la formación de un mercado literario y artístico, uno de cuyos efectos fue la generación de un conjunto de profesiones propiamente intelectuales -críticos, editores, etc.-, en América Latina, el incipiente capitalismo convivió con formas premodernas de mecenazgo privado y estatal para sostener la producción artística y literaria. El concepto de autonomía de la literatura, que procuraba suplantar el valor de la utilidad por el de la belleza, en sus diversos avatares, y que había tomado impulso a partir de la segunda mitad del siglo XIX con el romanticismo y luego las vanguardias, aparece problematizado en textos finiseculares como el famosísimo cuento “El rey burgués” de Rubén Darío; pero en las dedicatorias de este poeta a sus diferentes mecenas –personas e instituciones- podemos darnos cuenta de que todavía faltaba recorrer un buen trecho hasta alcanzar la meta de la autonomía profesional del escritor. Acerca del complejo proceso que siguió la institucionalización de la literatura, dicen Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, en una cita un poco extensa pero clarificadora:

...La organización universitaria del saber sobre la literatura le otorgó históricamente un nuevo estatuto de existencia cultural a la literatura misma, al consagrar por medio de disciplinas escolares la disolución que, desde el siglo XVIII europeo, corroía la anterior unidad de las Bellas Letras, que englobaba la historia, la filosofía, la elocuencia, la poesía y la novela. Esta reestructuración del campo semántico no fue producida, por supuesto, por los departamentos universitarios. La emergencia de categorías culturales nuevas que, como las de literatura y crítica son prácticamente correlativas y trazarían nuevas líneas de distinción entre los escritos de creación y los de reflexión , es previa a su oficialización en la enseñanza y sería difícil atribuirles un origen y una causa. Aparecen más bien como cristalizaciones o nudos de significación formados por el cruce de determinaciones complejas y heterogéneas que reabsorben o restringen significaciones precedentes (como las de poesía, por ejemplo) y se ligan a una división y a una visión del trabajo intelectual características de las sociedades occidentales modernas (...)²⁸

Ya en el siglo XX, han sido numerosos -y aparentemente vanos- los esfuerzos por precisar el sentido del vocablo literatura. Terry Eagleton repasa las definiciones contemporáneas del mismo, para demostrar, justamente, la polisemia de la palabra literatura y la escasa fijeza de sus

significados: designa tanto la obra de “imaginación” -en el poco preciso sentido de la palabra-, como la forma de escribir que transgrede el sentido ordinario del lenguaje, una suerte de conjunto de “recursos” que tienen una función “desfamiliarizante” sobre la lengua -concepción que defendieron los formalistas rusos y Roman Jakobson y que tiene la dificultad de partir del presupuesto de que existe un lenguaje normal.²⁹ También se caracterizó a la literatura como un discurso “no pragmático” o autorreferencial, pero sostener que la literatura es “inútil”, sin incidencia en el mundo real, no explica la existencia de la censura y, en cuanto al segundo atributo, podemos agregar nosotros que no todos los textos literarios comparten la categoría muy moderna de autorreferencialidad y que hay muchos textos provenientes de otros campos disciplinarios que la poseen sin por ello ser calificados como literarios. Un texto legislativo, por ejemplo, está saturado de alusiones a sí mismo; piénsese en la Constitución Nacional y la permanente remisión a otras secciones del texto. Por todo esto, Eagleton prefiere una definición funcional y no ontológica de literatura, clasificando como “literaria” a una “forma de leer” los textos, no a la naturaleza de lo escrito. No es difícil suscribir esta propuesta, si pensamos que muchos de los textos que hoy leemos como literatura no fueron producidos en el marco de un sistema discursivo específicamente literario sino de otro orden: político, religioso, histórico, etc. Es más, acostumbrados a asociar y definir la literatura en relación con la escritura –en atención a su sentido etimológico-, olvidamos que muchas de sus más célebres creaciones tuvieron un origen oral -como los cantares de gesta o los cancioneros medievales. No obstante, tampoco se puede entender la literatura sólo como un modo de relacionarse con los textos, ignorando las instituciones y tradiciones que se conjugan para establecer valoraciones estéticas y cánones literarios. Aunque, desde luego, no pretendemos aportar una solución al escabroso problema de definir la literatura, dejamos planteado aquí que el desplazamiento de la crítica literaria, en la academia contemporánea, hacia otros tipos de textualidades no exclusivamente escritos ni ficcionales –desde los testimonios casi antropológicos hasta las diferentes modalidades mixtas que encontramos en el mundo virtual – pone nuevamente en el tapete la relación estrecha, conflictiva y mutable existente entre términos como literatura, texto o escritura.

La ciencia, en cambio, en tanto que institución y profesión con sus propias normas y valores, data del siglo diecinueve. Es significativo que la palabra científico en lengua inglesa -scientist- no tenga mucho más de ciento cincuenta años de vida, pues hasta mediados del siglo XIX no se había sentido en Inglaterra la necesidad de nombrar al profesional de la ciencia.³⁰ Se sabe que el científico tenía un estatuto muy bajo entre los

eruditos y, como hemos mencionado páginas arriba, no era bien visto por las clases altas, ya que se lo asociaba a la moderna y poco aristocrática ocupación de dedicarse a un saber práctico y remunerado.³¹ Desde la sociología del conocimiento, la ciencia es catalogada hoy como una de las muchas subculturas de la sociedad:

...Se la considera en principio como una institución social, conectada más o menos estrechamente con otras instituciones, tales como el gobierno o la educación, y sujeta a los habituales conflictos sociales de los intereses de clase y corporativos. Se supone, pues, que la ciencia se distingue de otras subculturas sólo en que emplea ciertos recursos sumamente técnicos y posee una racionalidad explícita, aunque algunos sociólogos y filósofos discuten incluso esta última distinción.³²

Pero retornemos a “las dos culturas” y pensemos en lo siguiente: ¿cuál fue la variable para efectuar la división?, ¿por qué la filosofía y la literatura quedaron del mismo lado cuando se trazó la frontera? Para responder a estos interrogantes, supongamos que el factor decisivo consistiera en la diferencia de métodos: el método científico no era compartido por la filosofía. Pero entonces, podríamos preguntarnos: ¿la literatura comparte alguna clase de método con el quehacer filosófico? ¿Por qué la filosofía quedó junto a la literatura en la división? Beatriz Sarlo apunta al pasar una noción que nos parece clave en esta separación de los saberes. Según Sarlo, una de las diferencias cruciales entre las disciplinas radica en el tipo de relación que las mismas establecen con su propia historicidad:

La relación con la historia es humanística. Salvo para los historiadores, ni la ciencia ni la técnica parecen tener historia: los científicos no se interesan en la historia de la ciencia (quizás porque tampoco leen a los epistemólogos).³³

Se alimenta así, desde la perspectiva científica, la ilusión de un saber sin historia, no en el sentido de que no la tenga, sino porque esa historia se presenta como irrelevante para la práctica cotidiana del quehacer científico. Pero esto, como bien se ha señalado, es engañoso, porque obviamente la ciencia es producto de su historia y la historicidad de la disciplina se filtra en la actividad de todos los días, como “en los ejemplos, los prototipos de soluciones concretas a los problemas que sirven de modelo de cómo habría que llevar a cabo la especialidad”.³⁴ Es lo que se ha

llamado la “historia para trabajar”, la cual realiza una función socializante en el seno de la comunidad científica y es equiparable, en consecuencia, a la historia nacional o religiosa de un pueblo, puesto que colabora en la constitución de una identidad.³⁵ También se ha mencionado que el olvido de la historicidad en el pensamiento científico puede permitir que éste asuma dimensiones teológicas que habría que estudiar como historia de nuestra civilización.³⁶ Entre esas dimensiones teológicas está la cuestión, muchas veces olvidada, de la supuesta universalidad de la ciencia, que enmascara el hecho de que la historia de la ciencia posee su imperialismo, pues, contemplada social e históricamente, ésta resulta casi puramente un fenómeno occidental, concentrado en unos pocos países ricos. Este olvido de la historia de la disciplina, mucho más marcado en las ciencias exactas y naturales que en las humanidades o las ciencias sociales, se intensifica y conjuga con el desconocimiento de otros saberes, propiciando una paradójica ignorancia dentro del campo intelectual gracias a

...la división del trabajo intelectual, tras la cual se disimulan peligrosos fantasmas, eso es, realidades sociopolíticas de dominación y manipulación; que historiadores, filósofos, ignoren la ciencia, que, inversamente, los sabios no sepan historia ni filosofía - en ambos casos y salvo excepción, hasta grados infantiles (...).³⁷

El divorcio de la ciencia y las humanidades, en consecuencia, reviste claras dimensiones ideológicas y es, como ya lo apuntaba Russell, uno de los grandes desafíos que tendrá que encarar nuestra forma futura de conocer: cómo adentrarnos en un campo del saber, sin por ello empobrecer nuestra mirada sobre otros aspectos de la realidad. O, para retomar el interrogante que se planteaba Sarlo, cómo ser expertos sin dejar por ello de ser intelectuales, en el más amplio sentido del término.

Bibliografía

- ABRAMS, M.H. El espejo y la lámpara. Teoría romántica y tradición crítica acerca del hecho literario. Nova, Buenos Aires, 1962 (1953).
- ALTAMIRANO, Carlos y Beatriz Sarlo, Literatura / Sociedad. Edicial, Buenos Aires, 1993.
- BOURDIEU, Pierre. “Campo intelectual y proyecto creador” en Jean Pouillon y otros, Problemas del estructuralismo. Siglo XXI, México, 1969, 135-182.
- BRUCE, Donald y Anthony Purdy (editors). Literature and Science. Rodopi, Amsterdam / Atlanta, 1994.
- DE AGUIAR E SILVA, Vitor Manuel. Teoría de la literatura. Gredos, Madrid, 1968.
- EAGLETON, Terry. Una introducción a la teoría literaria. FCE, México, 1988 (1983).
- ELKANA, Yehuda. The Discovery of the Conservation of Energy. Harvard UP, Cambridge, Massachusetts, 1975.
- FOKKEMA, D.W. y Elrud Ibsch. Teorías de la literatura del siglo XX. Cátedra, Madrid, 1984.

Garavelli, Bice Mortara. Manual de retórica. Cátedra, Madrid, 1988.

HABERMAS, Jürgen. “Modernidad: un proyecto incompleto” en Nicolás Casullo (compilador), El debate modernidad-posmodernidad. Puntosur, Buenos Aires, 1989, 131-144.

HUXLEY, Aldous. Literatura y ciencia. Sudamericana, Buenos Aires, 1964.

KEARNEY, H. Orígenes de la ciencia moderna (1500-1700). Guadarrama, Madrid, 1970.

KRAGH, H. Introducción a la historia de la ciencia. Crítica, Barcelona, 1989.

MARTÍ, José. Obras completas. Tomo 23. Periodismo diverso. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.

PRIGOGINE, Ilya. “Una nueva convergencia de la ciencia y la cultura”, El Correo de la UNESCO, XLI (mayo de 1988), 9-13.

----- e Isabelle Stengers. La Nueva Alianza. Metamorfosis de la ciencia. Alianza, Madrid, 1997 (1979).

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de Autoridades. Edición facsimilar. Gredos, Madrid, 1984.

REDONDI, Pietro. “El oficio del historiador de las ciencias y de las técnicas” en A. Lafuente y J.J. Saldaña (compiladores), Historia de las ciencias. CSIC, Madrid, 1987.

RUSSELL, Bertrand. “Divorcio entre la ciencia y la cultura”. Texto del discurso pronunciado por B. Russell al recibir el Premio Kalinga en 1958, reproducido en El Correo de la UNESCO (febrero de 1996), 50.

SARLO, Beatriz. Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Ariel, Buenos Aires, 1995.

SCHILLER, Federico. La educación estética del hombre. Traducción de Manuel G. Morente. Espasa-Calpe, Buenos Aires / México, 1941.

SCHÜCKING, Levin L. El gusto literario. FCE, México / Buenos Aires, 1950 (1931).

SERRES, Michel. “Las ciencias” en Jacques Le Goff, Pierre Nora, Hacer la historia. Tomo II. Laia, Barcelona, 1985, 211 -235.

SNOW, Charles Pierce. Las dos culturas y la revolución científica. Traducción de María Raquel Bengolea. SUR, Buenos Aires, 1963 (1959).

-----, The Two Cultures. Introduction by Stefan Collini. Cambridge UP, Cambridge, 1998 (1959).

STAROBINSKY, Jean. La relación crítica. (Psicoanálisis y literatura), Taurus, Madrid, 1974 (1970).

WALLERSTEIN, Immanuel. “Open the Social Sciences”, Items, vol. 50, 1 (March 1996),1-7.

ZIMAN, John. Introducción al estudio de las ciencias. Los aspectos filosóficos y sociales de la ciencia y la tecnología. Ariel, Barcelona, 1987.

Notas

¹ Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET, Argentina.

Este trabajo expone resultados parciales de mi tesis de Maestría en Letras Hispánicas, titulada “Interacciones entre las letras y las ciencias en América Latina: dos estudios de casos (Carlos de Sigüenza y Góngora, José Ingenieros)”, dirigida por la Lic. Mónica Scarano (Facultad de Humanidades – UNMDP) y el dr. Alberto de la Torre (Facultad de Ciencias Exactas – UNMDP) y que fue financiada mediante una beca interna de formación de posgrado del CONICET y una beca FOSDIC.

² José Martí, *Obras completas. Tomo 23. Periodismo diverso*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, 301 – 302.

³ Charles Pierce Snow, *The Two Cultures*. Introduction by Stefan Collini. Cambridge UP, Cambridge, 1998 (1959). Hay edición en español: *Las dos culturas y la revolución científica*. Traducción de María Raquel Bengolea. SUR, Buenos Aires, 1963 (1959).

⁴ Cabe aclarar aquí que en Gran Bretaña existe una prestigiosa estirpe de científicos que cuenta, entre los nombres más célebres, a Newton, Maxwell y Darwin. También es un hecho que hombres destacados en las ciencias, como Newton, fueron elevados al rango de la nobleza. Sin embargo, la existencia de algunas figuras excepcionales no lograba equilibrar la balanza entre las ciencias y las humanidades en el sistema educativo general, al menos, según el punto de vista de Snow.

Por otro lado, aunque huelga decir que no toda ciencia es experimental, como podría inferirse de la asociación entre la ciencia y los trabajos manuales, los prejuicios sociales acerca del trabajo manual se pusieron en evidencia más de una vez. Un ejemplo famoso es Charles Darwin, pues es conocida la anécdota del disgusto de su padre cuando el primero abandonó los teóricos estudios religiosos para dedicarse a recolectar animales y muestras de vegetación.

⁵ Snow, 1998, 4.

⁶ Cfr. Anthony Purdy, “Introduction: on Science and Social Discourse” en Donald Bruce y Anthony Purdy (editors), *Literature and Science*. Rodopi, Amsterdam / Atlanta, 1994, 14.

⁷ Bertrand Russell, “Divorcio entre la ciencia y la cultura”. Texto del discurso pronunciado por B. Russell al recibir el Premio Kalinga en 1958, reproducido en *El Correo de la UNESCO* (febrero de 1996), 50.

⁸ Bice Mortara Garavelli, *Manual de retórica*. Cátedra, Madrid, 1988, 8.

⁹ Ilya Prigogine, “Una nueva convergencia de la ciencia y la cultura”, *El Correo de la UNESCO*, XLI (mayo de 1988), 10.

¹⁰ Por cierto, esa fusión, unificación o “alianza”, como la llama Prigogine, entre sujeto y objeto del saber, adolece de cierto idealismo y, hasta podríamos decir, de cierto *monismo* filosófico, ya que presupone una identidad esencial compartida entre las partes integrantes de la “alianza”. Pero ésta es una cuestión filosófica que nos excede. Ver Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, *La Nueva Alianza. Metamorfosis de la ciencia*. Alianza, Madrid, 1997 (1979).

¹¹ Beatriz Sarlo, *Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina*. Ariel, Buenos Aires, 1995, 183-4. Algunas de las reflexiones que siguen remiten libremente a este ensayo.

¹² Por ejemplo, la poesía didáctico-utilitaria y científico-filosófica era muy común en Grecia y un texto como *Los trabajos y los días*, de Hesíodo, incluía un breve tratado métrico sobre la agricultura y datos acerca de la cría de ovejas. En épocas posteriores a Hesíodo, la poesía científica y filosófica tuvo un importante desarrollo: los pocos fragmentos de Parménides que llegaron hasta nosotros, donde la *verdad* conceptual es confrontada con las *opiniones* a partir de métodos observacionales, son un débil eco de aquella interesante tradición. Un caso similar a éste puede ser la mal conservada obra de Empédocles, quien expuso, algo oscuramente, una teoría sobre las partículas elementales y otra sobre la influencia del cuerpo en los estados mentales -según la cual la ética sería, en gran medida, tributaria de una buena dieta. En la literatura latina, es célebre el poema de Lucrecio, *De Rerum Natura*, una obra *científica* y filosófica además de un texto literario clásico, y hasta en las *Geórgicas* de Virgilio, las técnicas de la agricultura se filtran en el tono bucólico de los versos. Mucho más adelante en el tiempo, son por todos conocidas las referencias a la ciencia de su tiempo -especialmente en lo concerniente a la concepción del universo- que aparecen en la obra de Dante así como en la de Shakespeare. Cfr. Aldous Huxley, *Literatura y ciencia*. Sudamericana, Buenos Aires, 1964, 60 ss.

¹³ Russell, 1996, 50.

¹⁴ Cfr. J.T.Merz, *A History of European Thought in the Nineteenth Century*. Vol. I. Dover, 1965, citado en Yehuda Elkana, *The Discovery of the Conservation of Energy*. Harvard UP, Cambridge, Massachusetts, 1975, 148 -149.

¹⁵ Reforzando esta concepción unitaria de las hoy llamadas “dos culturas”, dice H. Kragh: Cuando tenemos testimonios documentales de que Boyle consideraba su ciencia un elemento de

la lucha cultural de su época, no podemos descuidar este aspecto aduciendo que el comportamiento de los gases a baja presión posiblemente nada tenga que ver con la condición moral de la sociedad. H. Kragh, *Introducción a la historia de la ciencia*. Crítica, Barcelona, 1989, 44.

¹⁶ Véase H. Kearney, *Orígenes de la ciencia moderna (1500-1700)*. Guadarrama, Madrid, 1970.

¹⁷ Immanuel Wallerstein, "Open the Social Sciences", *Items*, vol. 50, 1 (March 1996), 1-7.

¹⁸ De ahí la acusación de *anticientífico* que ha pesado sobre buena parte del romanticismo.

¹⁹ Federico Schiller, *La educación estética del hombre*. Traducción de Manuel G. Morente. Espasa-Calpe, Buenos Aires / México, 1941, 20. Como buen romántico, Schiller transformaba la oposición artes / ciencias en un enfrentamiento entre la imaginación, cuyo fin último es la belleza, y la intelección abstracta o el pensamiento analítico, que aspira a la verdad. Por otra parte, esa *finalidad sin fin* del arte era la que le permitía predicar de él su *inutilidad*, que para Schiller era un valor positivo: "En medio del terrible reino de las fuerzas ciegas y en medio del sagrado reino de las leyes, edifica el instinto estético, sin que se advierta, un tercer reino, un reino alegre de juego y de apariencia, donde el hombre se despoja de los lazos que por doquiera le tienen sujeto y se libera de todo cuanto es coacción, tanto en lo físico como en lo moral." Schiller, 1941, 154-5.

²⁰ Ésta es, al menos, la explicación que aduce Russell, 1996, 50.

²¹ Cfr. Wallerstein, 1996. También Snow ubicaba a las ciencias sociales en la frontera entre sus "dos culturas" y decía que hablar de "dos" era una simplificación, ya que, por ejemplo, no podía incluir a la sociología en ninguna de ellas, lo cual explicaba con cierta cuota de humor: "...some of my American sociological friends have said that they vigorously refuse to be corralled in a cultural box with people they wouldn't be seen dead with." Snow, 1998, 9. La cuestión que está en el centro de esta negación de sus amigos sociólogos a insertarse en uno de los casilleros -el de la literatura, más específicamente- es la connotación clasista, en el escenario británico, del saber sobre las letras y su vinculación con el orden social conservador. En opinión de Snow -y de sus amigos sociólogos- las ciencias son más proclives a colaborar en el desarrollo social, de ahí la negación a esta homologación de las ciencias sociales con las humanidades.

²² Cfr. Jean Starobinsky, *La relación crítica. (Psicoanálisis y literatura)*, Taurus, Madrid, 1974 (1970), especialmente el capítulo II "El imperio de lo imaginario", 137-199.

²³ Ver los manuales clásicos sobre literatura: D.W. Fokkema, Elrud Ibsch, *Teorías de la literatura del siglo XX*. Cátedra, Madrid, 1984; Vitor Manuel de Aguiar e Silva, *Teoría de la literatura*. Gredos, Madrid, 1968; Terry Eagleton, *Una introducción a la teoría literaria*. FCE, México, 1988 (1983). Las líneas que siguen se basan libremente en ellos.

²⁴ Jürgen Habermas, "Modernidad: un proyecto incompleto" en Nicolás Casullo (compilador), *El debate modernidad-posmodernidad*. Puntosur, Buenos Aires, 1989, 137.

²⁵ Pierre Bourdieu, "Campo intelectual y proyecto creador" en Jean Pouillon y otros, *Problemas del estructuralismo*. Siglo XXI, México, 1969, 135-182. Retomamos algunas ideas de este artículo en las páginas siguientes.

²⁶ Una excelente historización de este proceso puede leerse en M.H. Abrams, *El espejo y la lámpara. Teoría romántica y tradición crítica acerca del hecho literario*. Nova, Buenos Aires, 1962 (1953).

²⁷ Para esta cuestión, remitimos a Levin L. Schücking, *El gusto literario*. FCE, México / Buenos Aires, 1950 (1931) y Carlos Altamirano, Beatriz Sarlo, *Literatura / Sociedad*. Edicial, Buenos Aires, 1993.

²⁸ Altamirano, Sarlo, 1993, 90.

²⁹ En defensa de los formalistas cabe apuntar que ellos no buscaban definir la literatura sino *lo literario*, un conjunto de efectos y recursos lingüísticos que pueden aparecer en textos de diversa índole.

³⁰ Parece ser que el nombre *scientist* fue propuesto por Whewell en 1834, medio en broma, por analogía con *artist*. Cfr. Kragh, 1989, 39. Algo similar ocurre en español. El *Diccionario de Autoridades*, de principios del siglo XVIII, incluye el término “científico” y lo define como “cosa perteneciente a ciencia. También se llama así la persona consumada en alguna, o en muchas ciencias. Viene del latino *scientificus*, que significa lo mismo.” No obstante, en el mismo diccionario, se define la “ciencia” como “el conocimiento cierto de alguna cosa por sus causas, y principios: por lo cual se llaman así las Facultades, como la Teología, Filosofía, Jurisprudencia, Medicina y otras. Es del latino *scientia*, que significa esto mismo.” A pesar de la existencia de la palabra desde fecha tan temprana, no puede decirse que el término hacía referencia al mismo campo semántico que recubre hoy. Véanse las entradas “ciencia” y “científico” en Real Academia Española. *Diccionario de Autoridades*. Edición facsimilar. Gredos, Madrid, 1984. En las citas del diccionario, modernizamos la grafía.

³¹ Nuestras consideraciones sobre el estatuto social de la ciencia y los científicos son tributarias de Kragh, 1989 y John Ziman, *Introducción al estudio de las ciencias. Los aspectos filosóficos y sociales de la ciencia y la tecnología*. Ariel, Barcelona, 1987.

³² Ziman, 1987, 132.

³³ Sarlo, 1995, 195-6. No obstante, hay que considerar que, en cierto sentido, la ciencia *contiene* su propia historia: Einstein, por ejemplo, es impensable sin Newton.

³⁴ Kragh, 1989, 148.

³⁵ Fisher cit. en Kragh, 1989, 149.

³⁶ Esta es una propuesta de Pietro Redondi, “El oficio del historiador de las ciencias y de las técnicas” en A. Lafuente y J.J. Saldaña (compiladores), *Historia de las ciencias*. CSIC, Madrid, 1987.

³⁷ Michel Serres, “Las ciencias” en Jacques Le Goff, Pierre Nora, *Hacer la historia*. Tomo II. Laia, Barcelona, 1985: 211.